

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЯЗЫКОВЫХ СИСТЕМ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ

Минаварова Гавхар Мукимджановна

Старший преподаватель кафедры преподавания языков Андижанского филиала
Кокандского университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502426>

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются основные источники формирования фармацевтической (ботанической) терминологии в русском и узбекском языках, их заимствования, адаптация и эволюция в современных условиях.*

***Ключевые слова:** Эволюция, когнитивный, фармация, рецепт, организм, токсикология, яд, сырьё*

***Annotation.** This article discusses the main sources of the formation of pharmaceutical (botanical) terminology in the Russian and Uzbek languages, their borrowing, adaptation and evolution in modern conditions*

***Keywords:** Evolution, cognitive, pharmacy, recipe, organism, toxicology, poison, raw materials*

Терминология фармацевтической науки изначально организовывалась и брала свои истоки из медицины, которая была связана не с промышленным производством лекарственных препаратов, а с изготовлением лекарств по экстенпоральной рецептуре. Развитие человеческого познания происходило на протяжении тысячелетий, что было связано с биологической, когнитивной, технологической, индустриальной, экономической и культурной эволюциями.

Практически у каждого растения можно выделить четыре разновидности названий: латинское научное ботаническое название, русское официальное ботаническое название, народные названия растений, цветоводческие названия-названия, употребляемые в среде растениеводов. Обязательным для растений является только латинское название. Фитоморфологические признаки являются наиболее актуальными при номинации растений, так как определяют особенности строения ветвей, листьев, плода, корней растений. Этот принцип актуализирован в фитонимах всех анализируемых языков. Схожие по внешнему виду растения, даже не принадлежащие одному семейству, номинативно не имеют явных различий, например фитоним молочай является омонимичным для чистотела (семейство маковых) и одуванчика (семейство астровых).

Особую группу составляют фитонимы, в которых к указанию на внешние признаки растений присоединяется и указание на медицинское применение растений, поскольку внешняя характеристика (подобие растений на органы человека) определяет соответствующее употребление растений для лечения заболеваний этих органов. Например, в латинских родовых названиях *Chrysosplenium* (селезёночник) и *Hepatica* (печёночница), имеющих соответствия в русском языке, отражено сравнение с селезенкой и печенью. Так, наименование *Chrysosplenium*, в котором прослеживается двойное сравнение растения, происходит от греческих слов *chryseus* «золотой, золотистый» и *splen* «селезенка»: название дано растению по окраске цветков (растение имеет золотистые

цветки) и форме листьев, что обусловило применение растения как лекарственного средства против болезней селезенки. Название же *Hepatica* является результатом субстантивации прилагательного женского рода *hepatica* (подразумевается (*herba*) *hepatica* «печеночная (трава)» < *hepaticus*, а, um «относящийся к печени, печеночный» < *hepar* «печень»: трехлопастные листья растения по форме напоминают этот орган.

Латинский язык является универсальным языком медицины и фармации, что обусловлено его исторической ролью в развитии европейской науки. Большинство фармацевтических и ботанических терминов в русском и узбекском языках заимствовано из латинского, например:

Латинское название	Русское название	Узбекское название
<i>Taraxacum officinale</i>	одуванчик лекарственный	dorivor qoqi
<i>Mentha piperita</i>	мята перечная	qalampir yalpiz
<i>Valeriana officinalis</i>	валериана лекарственная	dorivor valeriana
<i>Convallaria</i>	ландыш	marvaridgul
<i>Salvia</i>	шалфей	mavrak
<i>Crataegus</i>	боярышник	do'lana
<i>Frangula</i>	крушина	itjumrut
<i>Urtica</i>	крапива	chayono't.
<i>Digitalis</i>	наперстянка	angishvonagul
<i>Anisum</i>	анис	arpabodiyon
<i>Juniperus</i>	можжевельник	archa
<i>Amygdala</i>	миндаль	bodom
<i>Vitis idaea</i>	брусника	brusnika
<i>Triticum</i>	пшеница	bug'doy
<i>Millefolium</i>	тысячелистник	bo'yumodaron
<i>Helichrisum</i>	бессмертник	bo'znoch
<i>Quercus</i>	дуб	eman
<i>Oryza</i>	рис	guruch
<i>Bursa pastoris</i>	пастушья сумка	jag'-jag'
<i>Tilia</i>	липа	jo'ka
<i>Viburnum</i>	калина	bodrezak
<i>Ricinus</i>	клещевина	kanakunjut

Такие заимствования сохраняют научную унифицированность и облегчают международную коммуникацию.

Помимо латинского, значительное влияние на фармацевтическую терминологию оказал греческий язык. Многие термины в области ботаники и фармакологии происходят именно из греческого:

Греческое название	Русское название	Узбекское название
Pharmakon (φάρμακον)	Лекарство	dori
Toxicon (τοξικόν)	Яд	zahar
Therapeia (θεραπεία)	Лечение	davolash
Hypericum (ὑπέρικον)	зверобой	dalachoy
Glycyrrhiza (Γλυκύρριζα)	солодка	shirinmiya
Atropa (Ἄτροπος)	красавка	momoqaymoq
Chelidonium (Χελιδόνιον)	чистотел	chelidonium

Narcissus (Νάρκισσος) нарцис nargis

Hypericum (Υπέρικον) – зверобой, название которого происходит от греческого "hyper" (над) и "eikon" (изображение), так как растение использовалось для изгнания злых духов.

Glycyrrhiza (Γλυκύρριζα) – солодка, где "glykys" означает "сладкий", а "rhiza" – "корень".

Atropa (Άτροπος) – род растений, к которому относится белладонна, названная в честь одной из мойр, богини судьбы Атропы, из-за ядовитых свойств растения.

Chelidonium (Χελιδόνιον) – чистотел, происходит от слова "chelidon" (ласточка), поскольку цветет во время прилета этих птиц.

Narcissus (Νάρκισσος) – нарцисс, название связано со словом "narkē" (оцепенение, онемение) из-за его седативных свойств.

Греческие корни часто адаптируются в русском и узбекском языках с незначительными фонетическими изменениями.

Фармацевтическая и ботаническая терминология русского и узбекского языков формировалась под влиянием множества источников, включая латинский, греческий, арабский, персидский, французский и английский языки. При этом сохраняются и развиваются народные наименования растений, адаптированные к научной среде. Изучение этих процессов позволяет глубже понять взаимосвязи между языками и способствует унификации медицинской терминологии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. А.В.Добронравов, Е.В.Брызгалина, А.В.Алёхин Фармацевтический дискурс как система междисциплинарной коммуникации
2. Г.М Минаварова. Аспекты обучения профессиональному языку студентов медвузов Scientific Bulletin of NamSU - Научный вестник - NamDU ilmiy axborotnomasi - 2022_2-сон
3. Г.М Минаварова. Основные особенности и принципы формирования фармакологических терминов. Экономика и социум №11(126)-2024
4. Т.В.Куркина. Актуальные терминологические аспекты в области фармации 2015